

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

"Maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning nazariyasi va metodikasiga oid inovatsiyalar"

Bahronova Muborak Istam qizi

Buxoro viloyati G'ijduvon tumani

22-DMTT uslubchisi

***Annotatsiya:** Ushbu maqola maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishdagi ilg'or innovatsiyalar, rivojlangan davlatlarning sohaga oid tajribalari haqida.*

***Kalit so'zlar:** Bola, ta'lim, tarbiya, motiv, innovatsiya, texnologiya, o'qituvchi, MTT, faoliyat, ilg'or tajribalar, hamkorlik, metodlar.*

“Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz”

Sh.M.Mirziyoyev.

O'zbekiston Respublikasi Prezident

Ilmiy kuzatish va tadqiqotlar natijasida inson o'z hayoti davomida oladigan barcha ma'lumotning yetmish foizini 5 yoshgacha bo'lgan davrda olib ulgurishi aniqlangan. Darhaqiqat, bu davrda inson bolasi dunyoni anglaydi, o'z ona tilini

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

o'zlashtiradi, ota-ona, oila, mahalla, Vatanga mehri uyg'onadi, umr davomida oladigan bilimlarga zamin hozirlaydi. Shu bois mamlakatimizda aynan maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'lim tizimining ajralmas bo'lagiga, ta'bir joiz bo'lsa, uning debochasiga aylangan.

Maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'limning boshlang'ich qismi hisoblanar ekan, demak u bolaning sog'lom va rivojlangan shaxs bo'lib shakllanishini ta'minlab, o'qishga bo'lgan ishtiyoqini uyg'otib, tizimli o'qitishga tayyorlab boradi. Maktabgacha ta'limning maqsadi – bolalarni maktabdagi o'qishga tayyorlash, bolani sog'lom, rivojlangan, mustaqil shaxs bo'lib shakllantirish, qobiliyatlarini ochib berish, o'qishga, tizimli ta'limga bo'lgan ishtiyoqini tarbiyalashdir. Maktabgacha ta'lim, olinish shakli va usullaridan qat'iy nazar, quyidagi maqsadlarni o'z oldiga qo'yadi

- Bolalarni maktabda o'qishga maqsadli va tizimli tayyorlash;
- Bolalarning shaxsiy qobiliyatlari va iste'dodlarini rivojlantirish;
- Bolalarni milliy, umuminsoniy va madaniy qadriyatlar bilan tanishtirish, bolani intellektual rivojlantirish;
- Bolalarda yuqori ma'naviy va odob axloq asoslarini shakllantirish;
- Bolalarning jismoniy va ruhiy sog'ligini mustahkamlash.

2019-yil 8-may kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev PQ-4312 "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmonini imzoladi, hamda

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

ushbu konsepsiyani 2019-yilda amalga oshirish bo'yicha "Yo'l xaritasi"ni tasdiqladi. Konsepsiya o'rta va uzoq muddatli istiqbol uchun maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish maqsadlari, vazifalari, ustuvorliklari va bosqichlarini belgilab berdi.

Qabul qilingan Konsepsiyaga ko'ra maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari quyidagilardir:

- maktabgacha ta'lim sohasidagi normativ-huquqiy bazani yanada takomillashtirish;
- maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish;
- bolalarning sifatli maktabgacha ta'lim bilan qamrovini oshirish, undan teng foydalanish imkoniyatlarini ta'minlash, mazkur sohada davlat-xususiy sherikligini rivojlantirish;

Konsepsiya bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan har yili 1-dekabr qadar o'tayotgan yilning natijalarini o'rganib chiqish asosida keyingi yil uchun "Yo'l xaritasi" ishlab chiqadi va tasdiqlash uchun Vazirlar kiritadi.

Hozirgi kunda mamlakatimizdagi Maktabgacha ta'lim tashkilotlari Koreya MTTlaridan anodaza olgan holda, yangicha inovatsiyalar kiritilmoqda. Xususan, 2018-yildan Janubiy Koreya tajribasi asosida maktabgacha ta'lim muassasalarini uslubiy va didaktik o'yinlar, o'yinchoqlar, mebel, jihozlar va boshqa texnik

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

vositalar bilan ta'minlash me'yorlarini ishlab chiqarilmoqda.

Janubiy Koreyada bolalar bog'chasi umumta'lim turiga kirmaydi. Ota-onalarfarzandlarini xususiy maktabgacha muassasalarga beradilar. Bu muassasalardamashg'ulotlar koreys tilida, ingliz tilida, ba'zilarida faqat ingliz tilida olibboriladi. Bolalar bog'chasiga 3 yoshdan 5 èshgacha qabul qilinadi. Bolalarbog'chasining asosiy vazifasi oilalarni har tomonlama rivojlanishi uchun sharoityaratishdan iborat. Bog'chalarda asosan musiqa, rasm, hisoblash darslarior'tiladi. Koreys bog'chalarida bolalarda mustaqillikni shakllantirishga kattae'tibor beriladi.

Koreya bog'chalarining to'rtta burchagida to'rt turdagi o'yinchoqlar yig'ilgan. Bola qayerni xohlasa, o'z rasmi tushirilgan kartochkani o'sha burchak devoridagi doskaga yopishtirgandan so'ng o'sha yerda o'ynashi mumkin. Agar kartochka uchun bo'sh o'rin topilmasa, u holda bola boshqa joyda o'ynashi kerak. Mutolaa uchun mo'jaz kitob javoni va stol-stul qo'yilgan. Bolalar xontaxta atrofida ovqatlanadi, dam olish uchun karovatda emas, yerda yotib mizg'iydi. Pol issiq. Bolalar shkafi xona ichida.

Belgiya maktabgacha ta'lim guruhlarining asosiy maqsadi: bolalarning bilish, bilim orttirish (kognitiv), kommunikativ va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish hisoblanadi. Mashg'ulotlar o'yin shaklida olib boriladi. Biz ham bolalarning ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish uchun mashg'ulotlarni ko'proq tabiat qo'ynida olib borishimiz kerak, chunki tabiat rang-barang tasvirlar va jonli

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

olam gavdalangan.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida psixologlarning "suhbat metod"idan foydalanish o'rinlidir, ya'ni tarbiyachilar har bitta bola bola bilan suhbatlashib ularning qiziqishlarini, fikrlarini, tasavvurlarini, kichik bo'lsa ham g'oyalarini inobatga olgan holda mashg'ulotlar va o'yinlarni rejalashtirish kerak. Chunki bu orqali bola atrofdagilar bilan erkin muloqotda bo'ladi, o'ziga ishonch hissini uyg'otadi, amaliy san'at qo'l mehnatini rivojlantiradi, burchhissini tarbiyaladi, yaxshilik va yovuzlikni farqlashni o'rganadi, liderlik hislatlarini tarbiyalaydi, mustaqillikka, reja tuzish va ularni bajarishgaintiladi. Shu jumladan ularning xatti-harakatlari ham o'z navbatida taqdirlanishi kerak. Buning uchun asosan rang baranglikdan foydalanish maqsadga muvofiq.

Maktabgacha ta'lim tizimi oldiga qo'yiladigan davlat talablari, ta'lim-tarbiya dasturlari ilg'or xorijiy tajriba asosida takomillashtiriladi. Ushbu dasturlar bolalarga o'qish va yozishni turli o'yinlar orqali o'rgatish, ularning zerikmasligi, bezor bo'lmasligi, aksincha, bog'chaga xursand bo'lib boradigan bo'lishiga xizmat qiladi.

Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, maktabgacha ta'lim muassasalari tarmo- g'ini kengaytirish, malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash, bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash, ta'lim- tarbiya jarayoniga zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini tatbiq etish, bolalarni har

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 29-dekabdagi “2017-2021-yillarda maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2707-son qarori qabul qilindi. Shu qaror bilan tasdiqlangan “Maktab gacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish bo‘yicha 2017-2021-yillarga mo‘ljallangan das- tur”ning asosiy maqsadli vazifalari va yo‘nalishlari qatorida ilg‘or xorijiy tajribani hisobga olgan holda bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish sharoitlarini yaratish belgilangan.

Albatta, ta’limga xar qanday yangilik, o‘zgartirish jiddiy tahlillar, tajribalar asosida kirib keladi. Ayni paytda ta’limni bir saviyada qotib kolishiga ham yo‘l qo‘yib bo‘lmaydi. SHu sababli ham, har bir pedagog, har bir tadkshkotchi maorifimiz uchun jonkuydiradigan, elim deb, yurtim deb kuyib yonadigan bo‘lmasa, «o‘z shaxsiymanfaatlarim uchun davlat menga nima berdi emas, balki mei davlat ravnaqi uchun nima qildim» degan mulohazalar yuritadigan iqtidorli kadrlar kelajagimiz ravnaqi uchun kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. 2019-yil 8-may kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev PQ-4312 “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi farmoni.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

2. Sh.A.Sodiqova —Maktabgacha pedagogika" —Tafakkursarchashmalari"T.:2013 y
3. N.M.Kayumova —Maktabgacha pedagogika". —TDPU" nashriyoti T.:2013 y
4. Isaqulova N.J, Qosimova Z.H. Xorijiy mamlakatlarda ta'lim(ma'ruza) T.,2011.

Internet saytlari:

1. www.Tdpu.uz
2. www.ziyonet.uz
3. www.pedagogika.uz
4. www.edu.uz

